

Müasir təlim metodlarının tədrisində süni intellektin rolu

Sadıqova Səbinə Oktay qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unievrstiteti

Sabina.sadigova20@gmail.com

AÇAR SÖZLƏR: təhsil hüququ, müasir təlim, süni intellekt

KEY WORDS: право на образование, artificial intelligence

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: right to education, современное обучение,
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Təhsil – öyrənmə, tədris, öyrətmə, məktəb, ailə - bütün bu anlayışların ümumi məcmusudur. Tədris isə müəyyən bacarıqların öyrənilməsinə yönəlmiş bir təhsil növüdür. Təhsili ümumiləşdirsək təhsil hüquqi bir sənədin alınması ilə başa çatmalıdır.

Bütün bunların ənənəvi və müasir dünyanın vəhdədində olması mütləqdir. Bunu artıq qəbul etməliyi ki, təhsildə süni intellekt dövrü başlayır: Bəs bunun əhəmiyyəti nə olacaq? Proqnozlara tezliklə təhsili süni intellektin iştirakı olmadan təsəvvür etmək mümkün olmayacaq. İstər istəməz sual yaranır: süni intellektin təhsil prosesinə inteqrasiya olunmasının əhəmiyyəti nə olacaq? Süni intellektik bizə təhsilə bir faydası varmı? Yeni texnologiyaların təhsilalanlar üçün hansısa təhlükəsi varmı? Ekspertlər hesab edirlər ki, süni intellekt təhsil sahəsini ciddi şəkildə dəyişəcək. Belə ki, tədris üsulları, öyrənmə yolları, biliyə çıxış və müəllim hazırlığı inqilabi dəyişikliklərə məruz qalacaq. Artıq onunla ünsiyyətimiz var. Telefonlarımızda, cihazlarımızda, kompüterlərimizdə olan tətbiqlər xidmətlər göstərir. Hal hazırda hansısa bir təhsil proqramında yüksək texnologiyalar, mobil telefonlar və ya planşetlərdən istifadə edilirsə, bu o deməkdir ki, onlar vasitəsilə süni intellekt istifadə edilir. Süni intellekti həyatımızın hər yerində görürük. Bundan qaçmaq kimi bir şansımız yoxdu.

Süni intellekt tətbiqlərinin sinif otaqlarında istifadə olunması ilə müəllimlər:

Dayanıqlı inkişaf naminə öyrənək və öyrədək!

- Artıq inkişaf etməkdə olan süni intellekt tətbiqlərini düzgün qiymətləndirməli və onlar haqqında doğru mühakimə yürütməli;
- Şagirdləri düzgün istiqamətləndirmək məqsədilə süni intellekt texnologiyaları tərəfindən təqdim olunan məlumatların təhlilini aparmalı, tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirməli;
- Dərslərin tədris olunması zamanı süni intellekt texnologiyası da onlara kömək edəcəyi üçün bu situasiyanı effektiv qiymətləndirməlidirlər.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Qiymətləndirmə illərdir müəyyən səbəblərdən fəqli şəkillərdə olmuşdur. Alimlər tərəfindən hazırlanan yeni neyron şəbəkəsi təhsilin qanunlarını öyrənir və bu sahədəki bilikləri sayəsində mürəkkəb orqanik birləşmələr arasındakı yeni telim modellerini proqnozlaşdırmağı bacırır. Alimlərin fikrincə, yeni yaradılmış süni intellekt dərman vasitələrinin hazırlanması prosesini xeyli asanlaşdırır və sürətləndirə bilər. Süni intellektdən təlim prosesində istifadə etməklə hansı yeniliklərə gəlib çata bilər? Bu suala cavab tapmaq üçün aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Süni intellektdən bir çox müxtəlif növ formulaların inkişafını sürətləndirmək üçün istifadə edilir. [2]

Hazırda müasir məktəbdə pedaqoji prosesin səmərəliliyinin artırılması vəzifəsi kifayət qədər kəskindir. Sual yaranır: bunu necə etmək olar?

Müasir dərslərin müvəffəqiyyəti daha çox müəllimin şəxsiyyətindən, onun bacarıq və peşəkarlığından, etik davranış qabiliyyətinin, metodlardan və şagirdlərə fərdi yanaşmasından asılıdır. Tədris materialının təqdim edilməsinin əlçatan forması, müvəffəqiyyətli alət seçimi, mühitin tənzimlənməsi, dəstəkləyici psixoloji mühit yaradılması – bütün bunlar şagirdlərə dərslərin çətin və “quru” materialını daha yaxşı mənimsəməyə kömək edir. Dərslərdə müxtəlif iş üsulları və formalarından istifadə edilməli, dərslərin ilk növbədə: müasir dövrü tələblərə cavab verə bilən aktual və maraqlı olmalıdır ki, bu da öz növbəsində şagirdləri həvəsləndirir, motivasiyanı gücləndirir təlim prosesində fəallıq dərəcəsini artırır, güclü biliklər əldə etməyi nəzərdə tutur. Hər şey müəllimin təlim prosesini təşkil etmək bacarığından asılıdır.

Müasir təhsil metodlarının əsasında süni intellekt dayanmazsa onun dövrə uyğun tələbatlılığı və davamlılığı şübhə altına düşə bilər. [3]

Hər bir müəllim özünə sual verməlidir:

Süni intellekt alətlərindən hansı məqsədlə istifadə edə bilərəm?

Süni intellekt modelləri sinifimdə tədris və öyrənmə təcrübəsini necə təkmilləşdirə bilərəm?

Hal –hazırda müasir süni intellekt metodlarının əksəriyyəti Azərbaycan dilində deyil.

Aşağıda göstərilən bu sistem təlimin süni intellektle əhatə edir.

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Hər hansı bir yenilik özünün müsbət və mənfi tərəfi ilə tədrisə diffuziya edir. Beləliklə, məktəbin tədris prosesində mobil qurğu və texnologiyalardan istifadənin üstünlükləri aşağıdakılardır:

1. İstənilən vaxt , hər yerdə tədris və istinad resurslarına və proqramlarına sürətli çıxış;
2. Təcrübələr, sınaqların aparılmasını sadələşdirmək;
3. Valideynin müəllim və təhsil ictimaiyyəti ilə daimi əks-əlaqə;
4. Şagirdin fərdi və cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;
5. Problemlərin diaqnostikası, fərdi öyrənmə tempi;
6. Tanış texniki vasitələrdən, virtual mühitdən istifadə etməklə şagirdlərin motivasiyasının artırılması;
7. Avtonom təlim tərbiyənin təşkili;
8. Tələbə üçün fərdiləşdirilmiş peşəkar yönümlü təlim məkanının yaradılması;
9. Ömürboyu təhsil üçün bilik, bacarıqların inkişafı.

Bütün bunları nəzərə alaraq gəlin aşağıdakı suallara cavab tapmaq.

Gəlin aşağıdakı suallara cavab tapmağa çalışaq:

- Sizcə, həyatın ayrılmaz hissəsi olan mobil telefonları qadağan etmək olarmı?
- Şagirdlərə onlardan faydalanması üçün istifadə etməyi necə öyrətməliyik?
- Mobil telefondan dərslərdə hansı məqsədlə istifadə etmək olar?

Hər bir müəllim öz dərsi üçün bu suallara cavab tapmalıdır. Sinifinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, olduğu rayonun, kəndin, şəhərin şəraiti daima diqqətdə saxlanılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Leonova O. N. Elektron daşıyıcılarda təhsil resurslarından istifadə üsulları. Kimya (İD "Birinci sentyabr"), 2005. No 8. S. 13-17
2. Wayan Dasna, Wayan Dasna //Kimya Öyrənməsində Oyun Əsaslı Öyrənmə Tətbiqi// 2022 JURNAL PENDIDIKAN MIPA 23(1):1-12
- 3 STEM əsaslı dərslərdə innovasiyalar və yeni texnologiyaların tətbiqi metodikası//2019
4. Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar Əlavə Təhsil Mərkəzinin vəsaiti: “Fənlər üzrə elektron tədris resurslarının hazırlanması” (müəlliflər: Elvin Əliyev, Günay Çəndirli, Vəli Əliyev, Çinarə Cəbraylova), 2022

XÜLASƏ

2030-cu ilədək, bütün təhsil alanların başqa vasitələrlə yanaşı, dayanıqlı inkişaf

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

və dayanıqlı həyat tərzləri, insan hüquqları, gender bərabərliyi, sülh və qeyri-zorakılığın təşviq edilməsi, dünya vətəndaşlığı konsepsiyası və mədəni müxtəliflik dəyərlərinin başa düşülməsi və mədəniyyətin dayanıqlı inkişafa töhfəsi sahələrində maarifləndirmə vasitəsilə dayanıqlı inkişafı təşviq etmək üçün zəruri olan bilik və vərdislərə yiyələnmələrini təmin etmək mümkündür. Uşaq, əlillik və gender məsələlərinə həssas yanaşan və hamı üçün təhlükəsiz, zorakılığa yol verilməyən, inklüziv və effektiv təlim mühitini təmin edən təhsil müəssisələrini qurmaq və onları təkmilləşdirmək vacibdir.

2020-ci ilədək, inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusən də ən az inkişaf etmiş ölkələr, kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlər və Afrika ölkələri üçün inkişaf etmiş ölkələrdə və digər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ali təhsil, o cümlədən peşə təlimi və informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, texniki mühəndislik və elmi proqramlar üzrə təqaüdlərin sayını qlobal səviyyədə əhəmiyyətli dərəcədə artırmalıdır. Sonrakı illərdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də ən az inkişaf etmiş ölkələrdə və kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müəllimlərin hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə ixtisaslı müəllimlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq. Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, planşetlər dərsliklərimizi əvəz edir, şagirdlər Googledan daha çox məlumat əldə edir, öz smartfon və noutbuklarında araşdırma apara bilirlər. Getdikcə daha çox müəllim texnologiyanın təhsil prosesinə müsbət təsir etdiyini düşünür və ondan gündəlik təcrübələrində daha çox istifadə edir.

İnsanı dolğun həyata, əmək fəaliyyətinə hazırlamaq üçün 21-ci əsrdə məktəb hansı rolunu oynamalıdır, necə olmalıdır? Müasir cəmiyyətdə gələcək minillikdə yaşayacaq işləyəcək müasir məktəb məzunu müstəqil, fəal fəaliyyət göstərmə, qərar qəbul etmə, dəyişən həyat şəraitinə çevik uyğunlaşma, yüksək tolerantlıq səviyyəsinə malik olmalıdır. Təhsilin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri informasiya ilə işləməkdə ümumi təhsil və ümumi mədəni bacarıqların formalaşdırılması üçün informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarına yiyələnməkdir.

SUMMARY

The role of artificial intelligence in teaching modern teaching methods

By 2030, among other means, sustainable development of all learners and it is possible to ensure that they acquire the knowledge and skills necessary to promote sustainable development through education in the areas of sustainable lifestyles, human rights, gender equality, the promotion of peace and non-violence, the concept of world citizenship and the understanding of the values of cultural diversity and the contribution of culture to sustainable development . It is important to build and improve educational institutions that

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violence, inclusive and effective learning environments for all.

By 2020, for developing countries, especially least developed countries, small island developing States and African countries, higher education in developed countries and other developing countries, including vocational training and information and communication technologies, technical engineering and science should significantly increase the number of scholarships on the global level.

In the following years, to significantly increase the number of qualified teachers through international cooperation in teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing countries. We live in a world where tablets are replacing our textbooks, students are getting more information from Google, and they can do research on their smartphones and laptops. More and more teachers think that technology has a positive effect on the educational process and use it more in their daily practice.

What role should school play in the 21st century, how should it be, in order to prepare a person for a full life and work?

A modern school graduate who will live and work in the next millennium in modern society should have independent, active activity, decision-making, flexible adaptation to changing life conditions, and a high level of tolerance. One of the most important tasks facing education is to master information and telecommunication technologies for the formation of general education and general cultural skills in working with information.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в обучении современным методам обучения

К 2030 году, среди прочего, устойчивое развитие всех учащихся и можно гарантировать, что они приобретут знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию посредством образования в области устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, содействия миру и ненасилию, концепции мирового гражданства и понимания ценностей культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. Важно строить и совершенствовать образовательные учреждения, учитывающие потребности детей, инвалидов и гендерные аспекты, а также обеспечивать безопасную, ненасильственную, инклюзивную и эффективную среду обучения для всех. К 2020 году для развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств и стран Африки, высшее образование в развитых странах и других развивающихся странах, включая профессионально-техническое обучение и информационно-коммуникационные технологии,

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

техническая инженерия и наука должно значительно увеличить количество стипендий на мировом уровне.

В последующие годы значительно увеличить количество квалифицированных учителей за счет международного сотрудничества в подготовке учителей в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся странах. Мы живем в мире, где планшеты заменяют наши учебники, студенты получают больше информации от Google и могут проводить исследования на своих смартфонах и ноутбуках. Все больше учителей считают, что технологии положительно влияют на учебный процесс, и все чаще используют их в своей повседневной практике.

Какую роль должна играть школа в XXI веке, какой она должна быть, чтобы подготовить человека к полноценной жизни и труду? Современный выпускник школы, который будет жить и работать в следующем тысячелетии в современном обществе, должен обладать самостоятельной, активной деятельностью, способностью принимать решения, гибкой адаптацией к меняющимся условиям жизни, высоким уровнем толерантности. Одной из важнейших задач, стоящих перед образованием, является овладение информационными и телекоммуникационными технологиями для формирования общеобразовательных и общекультурных навыков работы с информацией.